

FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

РАСУЛОВ Мероншоҳ Раҳимжон ўғли

*Ўзбекистон Республикаси Хуқуқни муҳофаза қилиш
академияси мустақил изланувчиси*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15230533>

ДАВЛАТ ОРГАНЛАРИ ВА ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ БЎЛИНМАЛАРИ МУСТАҚИЛЛИГИ ҲАМДА ФАОЛИЯТИ САМАРАДОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада замонавий давлат бошқарувида коррупцияга қарши курашишнинг ажралмас қисми сифатида ички назорат тизимларининг ўрни ва уларнинг мустақиллиги, самарадорлигини ошириш масалалари ривожланган мамлакатларнинг тажрибаларини қиёсий-таҳлил қилган ҳолда кўриб чиқилиб, уларнинг ҳуқуқий мақоми, вазифа ва ваколатлари, ходимлар малакасини ошириш ҳамда халқаро стандартларга мос равишда ташкил этилишидаги камчиликлар ва такомиллаштириш чоралари муҳокама қилинган.

Калит сўзлар: коррупция, комплаенс назорат, халқаро стандарт, рискларни бошқариш, малака ошириш, аттестация.

ВОПРОСЫ НЕЗАВИСИМОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается роль систем внутреннего контроля как неотъемлемой части борьбы с коррупцией в современном государственном управлении, вопросы повышения их независимости и эффективности с помощью сравнительного анализа опыта развитых стран, а также обсуждаются их правовой статус, задачи и полномочия, повышение квалификации персонала, недостатки и меры по их совершенствованию в организации в соответствии с международными стандартами.

Ключевые слова: коррупция, комплаенс-контроль, международные стандарты, управление рисками, обучение, сертификация..

ISSUES OF INDEPENDENCE AND EFFICIENCY OF ACTIVITIES OF ANTI- CORRUPTION UNITS OF STATE BODIES AND ORGANIZATIONS

ANNOTATION

The article examines the role of internal control systems as an integral part of the fight against corruption in modern public administration, issues of increasing their independence and effectiveness through a comparative analysis of the experience of developed countries, and discusses their legal status, tasks and powers, staff development, shortcomings and measures to improve them in the organization in accordance with international standards.

Key words: corruption, compliance control, international standard, risk management, training, certification.

Коррупцияга қарши курашиш – ҳар қандай замонавий давлат бошқаруви тизимининг ажралмас қисми ҳисобланади. Давлат органлари ва ташкилотларида коррупцияга қарши курашиш бўлинмалари фаолияти нафақат давлат ресурсларидан нотўғри фойдаланишни олдини олиш, балки халқ ишончини мустаҳкамлаш ва бошқарув тизимининг очиқлигини таъминлаш учун ҳам зарурдир. Шу боис, бундай бўлинмаларнинг мустақиллиги ва фаолият самарадорлигини ошириш давлат бошқаруви сифатини яхшилашдаги муҳим омиллардан бири сифатида эътироф этилади.

Юртимизда ҳам ушбу соҳада бир қанча ислохотлар амалга оширилди, жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 29.06.2020 йилдаги ПФ-6013-сонли Фармони [1], 8 (а) банди билан 2020-2021 йилларда барча давлат ва хўжалик бошқаруви органларида коррупцияга қарши ички назорат тизими (“комплаенс-назорат”)ни босқичма-босқич жорий этиш чораларини кўриш топшириғи берилди.

Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 06.07.2021 йилдаги ПҚ-5177-сон қарори [2], 3-бандига кўра, 2021 йил 1 октябрдан бошлаб барча давлат органлари ва ташкилотлари, шу жумладан Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликларида мавжуд штат бирликлари доирасида коррупцияга қарши ички назорат тузилмалари фаолияти йўлга қўйилди.

Бугунги кунда, **117 та** давлат органлари, ташкилотлари ҳамда банкларда **1685 нафар штат** бирликларидан иборат коррупцияга қарши ички назорат тузилмаларининг фаолияти тўлиқ, йўлга қўйилди.

Халқаро стандартлар асосида ички назорат тузилмалари фаолиятини тартибга солувчи **10 та** идоравий ҳужжат, **9 та** дарслик ва методологик қўлланмалар чоп этилиб, ташкилотлар фаолиятига татбиқ этилди.

Биргина 2025 йил давомида ички назорат тузилмалари томонидан коррупцияни олдини олишга қаратилган **35 634 та** тарғибот-ташвиқот ишлари, шундан **1 026 та** радио эшиттиришлар, **1 506 та** теле-кўрсатувлар, **13 013 та** материаллар нашр этилди, **20 089 маротаба** ижтимоий тармоқларда чиқишлар ташкил этилган.

Ҳозирги кунда (*2025 йил 1 январь ҳолатига кўра*) **87 та** давлат ташкилоти “Коррупцияга қарши курашиш менежмент тизими” буйича ИСО 37001:2016 халқаро стандарт сертификатиغا (*шундан 67 таси 2024 йилда*) эга булди.

Давлат идораларининг ички назорат тузилмалари томонидан ўтказилган **950 та** назорат тадбирларида аниқланган **305 801,6 млн сўм** маблағларни талон-торож қилиш ва **539 549,9 млн сўм**лик молиявий қонунбузилиш ҳолатлари бўйича тўпланган ҳужжатлар ҳуқуқий баҳо бериш учун ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга юборилган [3].

Шунингдек, **1 046 688,4 млн сўм**лик маблағларнинг ноқонуний сарф этилишини олди олиниб, **171 791,7 млн сўм**лик ноқонуний харажатларнинг давлат идоралари ҳисобига ундирилиши таъминланган [4].

Юқорида таъкидаб ўтилган маълумотлардан ҳам кўриниб турибдики, ушбу назорат тузилмалари давлат органлари ва ташкилотларида коррупцияга қарши курашиш ва уни олдини олиш борасида алоҳида салмоқли ўринга эга.

Аммо, Ички назорат тузилмалари фаолиятини самарали ташкил этишга қуйидаги **омиллар** тўсқинлик қилмоқда.

Хусусан, ички назорат тузилмаларининг ҳуқуқий мақоми, вазифа ва функциялари, ҳуқуқ ва мажбуриятлари **Президент ҳужжати** билан тартибга солинмасдан келинмоқда.

Бунда:

– давлат органлари ва ташкилотлари ички назорат тузилмалари **ҳуқуқий мақоми** белгиланмаган;

– ички назорат тузилмаларининг **функция, вазифа, ваколат** ва **мажбуриятларини** ифода этувчи нормалар олий ҳокимият органларининг норматив-ҳуқуқий ҳужжатларида акс эттирилмасдан келмоқда, шунингдек уларнинг штатлар сонини белгилашнинг аниқ мезонлари ишлаб чиқилмаган;

– ички назорат тузилмалари ходимларига қўйиладиган **малака талаблари** алоҳида хужжат билан белгиланмаган;

– ички назорат тузилмалари ходимларини **мажбурий тартибда малакасини ошириш, аттестациядан ўтказиш тартиби** белгиланмаганлиги ушбу соҳани самарали фаолият юритишига салбий таъсир кўрсатмоқда.

Бундан ташқари, Ҳисоб палатаси ва Коррупцияга қарши курашиш агентлиги томонидан ўтказилган **ўрганишлар** ва **мониторинг** натижаларига кўра, давлат органлари ва ташкилотларида коррупцияга қарши ички назорат тузилмалари фаолиятининг йўлга қўйилиши билан боғлиқ бир қатор камчилик мавжудлиги кўзга ташланмоқда.

Хусусан, **10 та** давлат органлари ва ташкилотларида коррупцияга қарши курашиш бўйича ички назорат тизимини жорий этишга, шунингдек унинг самарали фаолият кўрсатишига доир ўтказилган ўрганишларда бир қатор камчиликларга йўл қўйганлиги маълум бўлди [5].

Юқоридагилардан келиб чиқиб, коррупцияга қарши ички назорат тузилмалари **фаолияти самарадорлигини ошириш** мақсадида, ички назорат тузилмалари фаолиятини ҳуқуқий жихатдан тартибга солиш ва қуйидагиларни назарда тутувчи норматив-ҳуқуқий хужжат (*Президент Қарори*) лойиҳасини ишлаб чиқиш ва қабул қилиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади

Бунда:

- ички назорат тузилмаларининг **ҳуқуқий мақомини** белгилаш;
- ички назорат тузилмаларининг **вазифа, функция, ваколат** ва **мажбуриятларини** аниқ белгилаш, уларнинг **штатлар сонини** белгилашнинг аниқ **мезонларини** ишлаб чиқиш;
- ички назорат тузилмалари ходимларини **мажбурий тартибда малакасини ошириш, аттестациядан ўтказиш тартибини** белгилаш;
- Қарор билан “**Коррупцияга қарши ички назорат тузилмалари фаолияти тўғрисидаги намунавий низом**”ни янги таҳрирда қайта тасдиқлаш зарурий шарт ҳисобланади.

Шунга кўра, келажакда қабул қилиниши кутилаётган қарор лойиҳасида қуйидаги янги механизмлар ўз аксини топиши лозим:

1. Ушбу қарорнинг **амал қилиш доираси сифатида** - Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари ҳамда уларнинг ҳудудий ва тизим ташкилотлари, республика даражасидаги давлат унитар корхоналари ва муассасалари, давлат улуши 50 фоиздан юқори ташкилотлар ва маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органларини белгилаш;

2. Ички назорат тузилмалари **фаолиятининг асосий йўналишлари** этиб:

- ташкилотда коррупцияни олдини олиш ва унга қарши курашишга доир халқаро стандартларга асосланган коррупцияга қарши курашиш тизимини яратиш;
- ташкилотда коррупциявий хавф-хатарларни аниқлаш, баҳолаш ва уларни камайтириш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш;
- ташкилотда коррупцияга қарши курашиш тизимини самарали ишлашини таъминлаш, назорат ва мониторинг қилиш;
- коррупцияни олдини олиш ва унга қарши курашишда ходимлар ва аҳоли билан мулоқотни йўлга қўйиб, уларда коррупцияга нисбатан муросасиз муносабатни шакллантириш;
- коррупцияга қарши курашиш бўйича фаолиятни амалга оширувчи ҳамда унда иштирок этувчи бошқа давлат органлари ва ташкилотлари билан ҳамкорликни олиб бориш ва бошқаларни белгилаш тавсия этилади.

Шунингдек, барча шаклдаги давлат органлари ва ташкилотларида ички назорат тузилмаларининг **ташқил этилиш тартиби, асосий вазифа, йўналишлари, масъул бўлган ходимлар** фаолияти **самарадорлигини баҳолаш** ва тизимли **мониторингини олиб бориш** ҳамда Агентликнинг ушбу йўналишдаги вазифа ва ваколатлари хусусида тўхталиб ўтиш мақсадли ҳисобланади.

Бундан ташқари, Қарор лойиҳаси билан, коррупцияга қарши ички назорат тузилмалари фаолиятини такомиллаштириш ҳамда жорий йилнинг 5 март санасида Ўзбекистон Республикаси Президенти раислигида бўлиб ўтган йиғилиш [6]да қайд этилган топшириқлар ижросини самарали таъминлаш мақсадида ҳуқуқий эксперимент тариқасида Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Қурилиш, Сув хўжалиги вазирликлари, “Ўзбекнефтгаз” ва “Ўзсувтаъминот” АЖларининг комплаенс-назорат тузилмаларини **Агентликка ўтказилишига** нормалар билан бойитилиши мақсадга мувофиқ.

Юқорида қайд этиб ўтилган муаммоли омиллардан келиб чиқиб, Қарор лойиҳасига қуйидаги ҳужжатлар илова қилинмоғи лозим:

“Коррупцияга қарши ички назорат тузилмалари фаолияти тўғрисида”ги Низом лойиҳаси;

“Давлат органлари ва ташкилотларида коррупцияга қарши ички назорат тузилмаси ташкил этишнинг минимал мезонлари”.

Мазкур қарорнинг қабул қилиниши қуйидаги **ижобий омилларга** хизмат қилади:

Биринчидан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 3 февралдаги “Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йили”да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида”ги ПФ-6155-сон Фармони билан тасдиқланган Давлат дастурининг 34-банди, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 28 февралдаги ПФ-27-сон Фармони билан тасдиқланган Давлат дастурининг 257-банди ҳамда 2024 йил 10 июлдаги ПФ-100-сон Фармони билан тасдиқланган Чора-тадбирлар дастурининг 27-бандининг ижро этилишини таъминланади;

Иккинчидан, давлат органлари ва ташкилотларида коррупцияга қарши курашишнинг самарали ички идоравий назорат механизмлари жорий этилади;

Учинчидан, ички назорат тузилмалари **ҳуқуқий мақоми** белгиланади;

Тўртинчидан, ички назорат тузилмаларининг функция, вазифа, ваколат ва мажбуриятлари аниқ белгиланади, уларнинг **штатлар сонини белгилашнинг аниқ мезонлари** ишлаб чиқилади;

Бешинчидан, ички назорат тузилмалари ходимларига қўйиладиган **малака талаблари** белгиланади;

Олтинчидан, ички назорат тузилмалари ходимларини мажбурий тартибда **малакасини ошириш, аттестациядан ўтказиш** тартиби белгиланади.

Еттинчидан, коррупцияга қарши ички назорат тизимининг **норматив-ҳуқуқий** ва **методологик асослари** яратилади;

Саккизинчидан, Агентлик ушбу йўналишда зиммасига юклатилган вазифаларни тўлақонли амалга оширишига имкон беради.

Табиий савол туғилиши мумкин, ушбу амалиёт чет эл давлатлари тажрибасида мавжудми? ва бу амалиёт қанчалар ижобий натижа берган?

Албатта, ушбу амалиёт хорижий давлатларнинг ижбый тажрибасида ўз аксини топиб, бир қанча ижобий натижалар берганлигини қуйида таҳлил қилиб ўтилган давлат мисолида кўриб чиқамиз.

АҚШ иқтисодий ривожланишида “комплаенс назорати” тизимининг пайдо бўлиши мамлакатда кучли иқтисодий салоҳиятга эга кооперативлар ва компаниялар юзага келиши, компаниялар фаолиятида ҳамкорлик муаммосининг пайдо бўлиши билан боғлиқ ва яна бир муҳим жиҳат пайдо бўла бошлади.

Ушбу ижтимоий ҳаёт заруриятларидан бири шундаки, АҚШ иқтисодиёти дунё иқтисодий марказига айланиши билан, “1977 йилги Хорижда коррупцияга қарши қонун” ва “2002 йилги Sarbanes-Oxley қонуни” [7] каби қонунлар қабул қилинди ва “америка модели” асосида коррупцияга қарши курашишнинг замонавий кўринишлари яратилди.

Қонун компаниянинг ички ҳисоб-китоб жараёнларини шаффофлаштириш билан бирга, комплекс молиявий фаолиятни бошқариш тизимини жорий этишда у ўз контрагенти (*фуқаролик муносабатларида шартнома тузувчи компания*) билан ҳамкорликдаги рискларни ўз вақтида аниқлаш ва огоҳлантиришни белгилайди, шунингдек, умумий фаолиятда ҳамкорлик бузилишидан холи бўлишни таъминлайдиган ҳамкорлик фаолиятини яратади.

Шу билан бирга, яна бир қонун - **ФСРА** (*Foreign Corrupt Practices Act*)[8] корпоратив фаолиятдаги коррупцияни олдини олиш мақсадида бухгалтерия ҳисоб-китоб жараёнларининг шаффофлиги ва аниқлигини талаб қилади. Ҳар бир ташкилот фаолият шаклидан қатъи назар, шаффофлик тамойилларига содиқлиги, коррупция амалиётларини минималлаштириш ва иқтисодий бузилишларнинг олдини олиш мақсадида бухгалтерия тизимини мослаштириш зарурлигини таъкидлайди.

Қонун нафақат АҚШ қонунчилигида, балки миллий миқёсда ҳам зарур бўлиб, “комплаенс назорати” тизимининг биринчи элементини мантиқан белгилайдиган халқаро ҳуқуқий ҳужжатдир.

Нега халқаро ҳужжат? Табиғики, АҚШ жаҳон иқтисодиёти молиявий марказ ҳисобланганлиги ва у томонидан чиқарилган халқаро молиявий ҳисоб-китоблар бўйича пул бирлиги – USD ҳисобланганлиги сабабли, халқаро даражада мулоқотга киришган барча давлат органлари ва идоралари учун ушбу талаблар мажбурий ҳисобланади.

Бундан ташқари, Қонунда ҳар қандай ташқи фаолият билан шуғулланадиган давлат ёки нодавлат ташкилотларида коррупцияга қарши чораларини максимал даражада кўрилиши талаб қилувчи ноёб норма ўз ичига олади.

Жаҳон иқтисодиётида коррупцияга қарши чоралар “compliance назорати” (*қонуний талабларга риоя қилишни назорат қилиш*) тизимининг шаклланиши муҳим босқич ҳисобланади.

Бунинг асосий сабабларидан бири Буюк Британиянинг 2010 йилда қабул қилинган “Порахўрлик тўғрисида”ги қонуни (UK Bribery Act)[9] ҳисобланади. Ушбу қонун халқаро корпорацияларда порахўрлик ва ноқонуний хатти-ҳаракатларни бартараф этишга қаратилган бўлиб, compliance назоратининг глобал стандартларини белгилаб берди.

Шу билан бирга, “Жамоат хавфсизлигини назорат қилиш тўғрисида”ги қонун[10] ҳам қабул қилинган бўлиб, унинг қўлланилиши хусусий компанияларга ҳам, давлат корхоналарига ҳам бир хил талабларни кўяди.

Қонуннинг 9-бўлимида “**Мувофиқлик модели**” (Adequate Procedures) тизимини яратиш бўйича аниқ кўрсатмалар келтирилган. Ушбу модель компанияларда **муаллифлик ҳуқуқларини бузиш, порахўрлик** каби ноқонуний ҳаракатларнинг олдини олиш учун Буюк Британия стандартларига мос қоидаларни ўз ичига олади.

Шунингдек, унда **пропорционал процедуралар** - компаниянинг фаолияти, ҳажми ва риск даражасига мос келадиган тартиб-қоидалар ишлаб чиқилиши кераклиги кўрсатилган.

Қонун билан давлат ва нодавлат ташкилотларида қуйидаги чоралар кўрилиши кераклиги таъкидланди:

Раҳбариятнинг жавобгарлиги (Top-Level Commitment): Раҳбарият ходимлар орасида қонуний ҳамкорликни рағбатлантириши ва қонунбузарликларнинг олдини олиш учун самарали чораларни кўриши шарт.

Хавфни баҳолаш (Risk Assessment): Компаниянинг ички ва ташқи рисклари мунтазам равишда анализ қилиниб, баҳоланади. Хавфни камайтириш бўйича режалар ишлаб чиқилади.

Ҳуқуқий экспертиза: Ноқонуний имзоланишининг олдини олиш учун шартномалар ва ҳужжатлар ҳуқуқшунослар томонидан текширилади.

Ходимлар билан мулоқот ва ўқитиш: Ходимларга комплаенс қоидалари ва уларнинг аҳамияти ҳақида мунтазам тренинглари ўтказилади.

Мониторинг ва янгилаш: Тизим самарадорлигини баҳолаш учун мунтазам назорат ўтказилади ва қонуний талаблар ўзгарган тақдирда процедуралар янгиланади.

Коррупцияга қарши ички назорат тизими нафақат қонуний талабларга риоя қилиш, балки компанияларнинг обрўсини ҳимоя қилиш ва уларнинг барқарор ривожланишини таъминлаш учун ҳал қилувчи рол ўйнайди. Хусусан, Буюк Британия қонунчилиги бу соҳада бутун дунё учун намунавий стандартларни белгилаб, коррупцияга қарши курашнинг янги босқичини очди.

Юқорида келтириб ўтилган хорижий давлатларнинг тажрибалари бевосита ички назорат тузилмаларининг **тузилиш заруратини** ифодаласа, **ҳуқуқий эксперимент асосларини** қуйидаги давлатларнинг тажрибалари белгилайди.

Малайзиянинг “Коррупцияга қарши комиссияси тўғрисида”ги қонуни[11]га кўра, Коррупцияга қарши комиссияси (МАСС) тузилган бўлиб, ушбу тузилманинг ходимлари ҳар 3 йилда коррупция хавфи юқори бўлган идораларнинг “комплаэнс назорат” хизматида раҳбар этиб тайинланиш амалиёти йўлга қўйилган.

Яқунда, ташкилотда коррупция хавфларини камайтириш бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисида Парламентга ҳисобот берилади.

Индонезияда эса, коррупцияга қарши махсус ваколатли орган 2002 йилда тузилган Komisi Pemberantasan Korupsi (КПК) фаолияти йўлга қўйилган бўлиб, мазкур давлатнинг амалиётида ҳам вақтинча тайинлаш (secondment) тизими йўлга қўйилган [12].

Маълумот учун. КПК 2023 йилда 50 нафар ходимини иқтисодиёт, транспорт, энергетика ва таълим соҳаларида коррупцияга қарши тузилмалари раҳбарлари сифатида тайинланган.

Мазкур амалиётнинг жойларда тизимли ташкил этилиши натижасида жойларда 3 млрд долларлик маблағларнинг ноқонуний сарфланиши олди олинганлиги қайд этилган [13].

Хулоса ўрнида шуни алоҳида қайд этиш мумкинки, давлат органлари ва ташкилотларининг коррупцияга қарши курашиш бўлинмалари мустақиллиги ҳамда фаолияти самарадорлигини таъминлаш орқали, бугунги кунда давлат иқтисодиётига ўнглаб бўлмас зарар келирувчи коррупциявий ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олди олиниши таъминланади.

ИҚТИБОСЛАР. REFERENCES. СНОСКИ.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 29.06.2020 йилдаги ПФ-6013-сон (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 08.11.2023 й., 06/23/188/0835-сон).
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 06.07.2021 йилдаги ПҚ-5177-сон (Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 04.01.2024 й., 06/24/1/0001-сон).
3. Коррупцияга қарши курашиш агентлиги маълумотлари, мурожаат вақти: 06.02.2025 йил.
4. Коррупцияга қарши курашиш агентлиги маълумотлари, мурожаат вақти: 06.02.2025 йил.
5. Коррупцияга қарши курашиш агентлиги ва Ҳисоб палатаси томонидан 2024 йилнинг иккинчи ва учинчи чорақлик даврида ўтказган ўрганиш ва мониторинг натижалари.
6. [Электрон манба] URL: <https://t.me/shmirziyoyev/25897> мурожаат вақти: 06.02.2025 йил.
7. [Электрон манба] URL: <https://sarbanes-oxley-act.com/> мурожаат вақти: 06.02.2025 йил.
8. [Электрон манба] URL: <https://www.justice.gov/criminal/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act> мурожаат вақти: 07.02.2025 йил.
9. [Электрон манба] URL: <https://www.lawsociety.org.uk/topics/regulation/bribery-act-2010> мурожаат вақти: 07.02.2025 йил.
10. [Электрон манба] URL: <https://www.hse.gov.uk/treework/site-management/public-access.htm> мурожаат вақти: 07.02.2025 йил.
11. [Электрон манба] URL: <https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup2/2019-May-29-30/Presentations/Malaysia.pdf> мурожаат вақти: 07.02.2025 йил.
12. Электрон манба. URL: <https://www.kpk.go.id/> мурожаат вақти: 07.02.2025 йил.
13. Электрон манба. URL: <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/penanganan-perkara> мурожаат вақти: 07.02.2025 йил.